

ВПЛИВ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ КАШЛЮКА НА РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ВАД У НЕМОВЛЯТ

Янчук Дмитро Олександрович

Чекурда Галина Василівна

Чорна-Вітюк Олена Миколаївна

Шевелева Тетяна Артемівна

Житомирський медичний інститут ЖОР

THE IMPACT OF PERTUSSIS VACCINE PREVENTION ON THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF DEFECTS IN INFANTS

Dmytro Yanchuk

Halyna Chekurda

Olena Chorna-Vitiuk

Tetiana Shevelieva

Zhytomyr Medical Institute ZhRC

Анотація. У роботі розглянуто актуальність первинної профілактики кашлюка та його вплив на розвиток центральної нервової системи та формування вроджених вад у немовлят. Обґрунтовано необхідність комплексних організаційних та комунікаційних заходів для підтримки колективного імунітету. Визначено основні напрямки профілактичної роботи: забезпечення високого рівня охоплення вакцинацією, проведення ефективного навчання населення щодо імунізації та здійснення якісного епідеміологічного нагляду.

Ключові слова: Кашлюк, діти, первинна профілактика, вакцинація, імунізація, колективний імунітет, стратегія "Кокон", *Bordetella pertussis*.

Актуальність проблеми. Глобальним питанням сьогодення є забезпечення захисту дитячого населення від спалахів контрольованих інфекційних захворювань шляхом проведення вчасної планової імунізації. Інструкції щодо підготовки та проведення вакцинації та терміни профілактичних щеплень визначаються МОЗ України у відповідних наказах та календарі щеплень. Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 мільйона летальних випадків від інфекційних хвороб. Організація достатнього охоплення щепленнями на дільницях є основою профілактичної роботи медичної спільноти. Для забезпечення стійкого захисту немовлят рекомендовано вакцинопрофілактику розпочинати під час вагітності.

Кашлюк широко поширений у світі та Україні. Щорічно кількість хворих зростає, що потребує активних профілактичних заходів.

Аналіз даної статистичної інформації свідчить про те, що в 2023 році зареєстровано 161 хворий на кашлюк, тоді як в за 6 місяців 2024 року їх кількість зросла в 30,2 разів і становила 4863 випадки.

Аналіз даної діаграми свідчить про розподіл рівня захворюваності на кашлюк в регіонах України. Найбільша кількість хворих зареєстрована у Івано-Франківській області, найменша кількість хворих спостерігалась в Чернівецькій.

Аналіз статистичної інформації (згідно даних Центру Громадського здоров'я МОЗ України) свідчить, що рівень охоплення вакцинацією проти кашлюка дитячого населення України у віці 2,4,6 місяців становив 83,3% в 2023 році і 83,4% в 2024 році від запланованих. Рівень охоплення вакцинацією дітей віком 18 місяців становила 82,8%.

Кашлюк — це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке викликається бактерією *Bordetella pertussis*. Ця інфекція є однією з найбільш небезпечних у педіатричній практиці через її високу контагіозність та непередбачувані ускладнення, особливо у дітей першого року життя. Навіть у країнах із високим рівнем вакцинації реєструються спалахи, що свідчить про необхідність посилення профілактичних заходів [2].

Для немовлят віком до 6 місяців кашлюк становить смертельну загрозу, оскільки у них часто розвивається апное, пневмонія, а також енцефалопатія. Це робить вакцинацію єдиним ефективним методом контролю.

У цьому контексті роль фахівців первинної ланки та громадського здоров'я є не тільки виконавчою, а й стратегічною. Вони мають бути добре обізнані з клініко-епідеміологічними особливостями кашлюка та його наслідками, щоб якісно проводити санітарно-освітню та інформаційно-комунікаційну роботу (ІКР) та забезпечувати високий рівень захисту дитячого населення [3, 5].

Мета дослідження. Метою даного дослідження є комплексна оцінка чинників, що впливають на ефективність вакцинопрофілактики кашлюка у дітей, включаючи обґрунтування та вдосконалення комунікаційних стратегій та організаційних заходів у сфері громадського здоров'я задля підвищення охоплення вакцинацією та мінімізації ризику інфікування вразливих груп.

Матеріали та методи. Дослідження ґрунтується на комплексному аналізі та синтезі інформаційних джерел. Проведено аналіз офіційних протоколів та рекомендацій Центру громадського здоров'я МОЗ України [1, 2]. Вивчено фахові наукові статті [3, 4, 5], присвячені вакцинопрофілактиці та організації профілактичних заходів. Здійснено аналіз існуючої практики фахівців первинної ланки з метою моделювання оптимальних функцій у системі первинної профілактики.

Результати та їх обговорення. Кашлюк передається повітряно-крапельним шляхом; інкубаційний період складає 6–20 днів (як правило, 7 днів). Хвороба протікає у три стадії (катаральна, пароксизмальна і стадія одужання) і триває 6–8 тижнів. Катаральна стадія (1–2 тижні) є найбільш заразною, коли симптоми схожі на звичайну застуду, що ускладнює ранню діагностику.

Класичною ознакою є пароксизмальний (судомний) кашель, що виникає у вигляді репризів (серій швидких кашльових поштовхів).

У дітей до одного року пароксизмальна стадія може тривати 2–3 місяці. Стан малюка різко погіршується під час нападів:

Атипові та критичні прояви: Характерна атипова форма без класичного кашлю, але з епізодами апное (зупинки дихання), посинінням обличчя та блювотою. Напади загрожують грудним дітям загибеллю [2].

Напади призводять до нестачі кисню (гіпоксії), що може спричинити гіпоксичну енцефалопатію або ураження головного мозку.

Найчастіші ускладнення після перенесеного кашлюка у дітей до 1 року включають пневмонію, неврологічні порушення (судоми, енцефалопатія) та механічні ускладнення (грижі, субарахноїдальний крововилив) через високий тиск під час кашлю.

Джерелом інфекції для немовлят часто стають дорослі або старші діти, у яких хвороба має стертий перебіг [2].

Кашлюк як бактеріальне захворювання не є тератогенним фактором, що спричиняє вроджені вади розвитку плода. Однак, важке протікання кашлюка у вагітної може мати непрямі негативні наслідки: сильний кашель може спричинити гіпоксію у матері, що може призвести до фетоплацентарної недостатності, затримки внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВРП) або передчасних пологів.

Ефективна профілактика кашлюка вимагає чіткої реалізації Національного календаря щеплень [1]. Організаційна функція медичного персоналу включає забезпечення чіткого дотримання графіку вакцинацій у 2, 4, 6 та 18 місяців та суворий контроль за "холодовим ланцюгом". Технічні заходи вимагають правильного вибору вакцини (АКДП або АаКДП) та точного виконання техніки внутрішньом'язового введення. Контрольно-облікова робота забезпечує ведення чіткої документації та активний виклик на щеплення дітей, які пропустили дозу.

Ефективна комунікація у сфері імунізації є прямою профілактичною дією [3, 5]. Профілактика кашлюка у вагітних є найважливішим елементом у захисті немовлят. Необхідно активно інформувати населення про необхідність вакцинації вагітних (оптимально у III триместрі) для створення захисного "кокона" навколо дитини. Антитіла, передані від матері, забезпечують пасивний захист немовляти у перші місяці життя [2]. Медичний персонал виступає як надійне джерело інформації [4], використовуючи доказові дані для подолання вагань та наголошуючи на необхідності ревакцинації дорослих кожні 10 років.

Система профілактики вимагає постійного епідеміологічного нагляду. Знання медичним персоналом про атиповий перебіг кашлюка у немовлят дозволяє забезпечити раннє виявлення випадків (особливо з епізодами апное) та негайну ізоляцію, а також збір матеріалу для ПЛР-діагностики [2]. Заходи при контакті включають інформування контактних осіб про необхідність моніторингу та, за призначенням лікаря, проведення постекспозиційної антибіотикопрфілактики.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Актуальність вакцинопрофілактики кашлюка критично висока, що зумовлено тяжким атиповим перебігом

та ризиком гіпоксичної енцефалопатії у дітей грудного віку. Для підтримки колективного імунітету необхідне систематичне підвищення охоплення вакцинацією АКДП та обов'язкове впровадження стратегії "Кокон". Успіх профілактики залежить від комплексної комунікативної та організаційної роботи медичного персоналу. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку стандартів підвищення кваліфікації медичного персоналу в сфері вакцинопрофілактики та оцінку впливу пропаганди "кокон-стратегії" на зниження захворюваності серед дітей раннього віку.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на:

1. Розробку та впровадження стандартизованих, науково обґрунтованих програм підвищення кваліфікації медичного персоналу з акцентом на комунікативних стратегіях у сфері вакцинопрофілактики.
2. Оцінку впливу активної пропаганди "кокон-стратегії" фахівцями з профілактики на показники захворюваності на кашлюк серед немовлят в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Національний календар профілактичних щеплень: *Міністерство охорони здоров'я України*. URL: <https://moz.gov.ua/uk/nacionalnij-kalendar-profilaktichnih-sheplen-perevirte-chi-vakcinovana-ditina-vid-nebezpechnih-zahvorjuvan>
2. Кашлюк. *Центр громадського здоров'я МОЗ України*. URL: <https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/krapelni-infekcii/kashlyuk>
3. Колесник П. Ф., Волянська Л. А. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Медицина"*. 2022. Вип. 2 (66). С. 135–138.
4. Павленко Н. В. Проблемні питання вакцинації дітей. *Педіатрія, акушерство та гінекологія*. 2021. № 3(5). С. 25–29.
5. Грищенко В. В., Савченко Л. М. Інформаційна робота як фактор підвищення довіри до імунізації. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2020. № 4(62). С. 182–187.